

Gestão de Projetos de Tecnologias e Sistemas de Informação: Investigação realizada em Portugal no Período 1998-2022 (descrição do dataset dos artigos selecionados)

Alberto Rodrigues da Silva, Universidade de Lisboa, IST, INESC-ID, ORCID: 0000-0002-7900-9846

João Varajão, Universidade do Minho, EEUM, Centro ALGORITMI/LASI, ORCID: 0000-0002-4303-3908

Luís Silva Rodrigues, Politécnico do Porto, ISCAP, Centro CEOS.PP, ORCID: 0000-0001-5471-8083

Nilton Takagi, Universidade Federal de Mato Grosso, Centro ALGORITMI/LASI, ORCID: 0000-0002-1672-421X

1. Introdução

A investigação em gestão de projetos, em particular no âmbito de projetos de Tecnologias e Sistemas de Informação, é fundamental para a compreensão e evolução do conhecimento teórico e prático da área. O considerável investimento em Tecnologias da Informação (TI) (Kappelman et al., 2021) e a elevada taxa de insucesso verificada nos projetos (e.g., um nível de insucesso na ordem dos 90% em iniciativas de transformação digital (Ramesh & Delen, 2021)), são alguns dos principais motivadores dos trabalhos de investigação. A investigação desempenha neste contexto um papel fundamental no desenvolvimento de novas abordagens e soluções, auxiliando os profissionais e as organizações a enfrentarem os desafios que constantemente vão surgindo.

A investigação em gestão de projetos tem permitido o desenvolvimento de teorias e modelos que sustentam e fundamentam a área, tais como: modelos de sucesso em Sistemas de Informação (SI) (DeLone & McLean, 1992, 2003, 2016); abordagens e metodologias adequadas a determinadas realidades (e.g., equipas ágeis (Moe, Dingsøyr, & Dybå, 2010)); ou o estudo de aspetos diversificados dos projetos em contexto organizacional (e.g., análise e discussão de benefícios de negócio (Loeser, Recker, Brocke, Molla, & Zarnekow, 2017)). Estes contributos têm possibilitado a identificação e disseminação das melhores práticas, a identificação de lacunas no conhecimento, e a identificação de fatores-chave que contribuem para o sucesso dos projetos.

Este documento constitui um dos primeiros resultados de um esforço de investigação levado a cabo pelo grupo de trabalho (subgrupo Investigação) de Gestão de Projetos de Sistemas de Informação¹ (GPSI) da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação² (APSI). Neste documento é identificada e caracterizada a investigação em Gestão de Projetos de Tecnologias e Sistemas de Informação realizada em Portugal, i.e., considerando o trabalho publicado por autores afiliados a organizações portuguesas. No Apêndice A é disponibilizada a síntese das referências bibliográficas identificadas, sendo que o dataset mais completo encontra-se disponível no repositório Zenodo, em formato MS-Excel. A seleção dessas referências bibliográficas resultou de um processo de revisão da literatura rigoroso, conforme descrito na seção seguinte.

2. Método

A realização de uma revisão sistemática de literatura (RSL) é particularmente útil quando se pretende obter uma síntese e consolidação do conhecimento existente sobre um determinado tópico, dado que fornece uma visão abrangente e atualizada sobre o mesmo (Paul & Criado, 2020). Uma RSL permite responder a questões de investigação específicas, identificar tendências, lacunas e inconsistências na literatura, para além de auxiliar o desenvolvimento de recomendações práticas e de orientações para trabalhos futuros. Em geral a RSL segue um processo estruturado e transparente, envolvendo a aplicação de um protocolo rigorosamente definido, por forma a minimizar vieses e promover a objetividade na seleção e análise dos estudos incluídos nessa revisão.

Neste trabalho de investigação, o processo seguido encontra-se ilustrado na Figura 1, sendo constituído por três etapas principais: (1) Planeamento da Revisão da Literatura (*Plan the Review*); (2) Condução da Revisão da Literatura (*Conduct the Review*); e (3) Apresentação dos Resultados (*Report the Review*).

¹ <https://sites.google.com/view/apsigpsi>

² <https://ptais.apsi.pt>

Figura 1 – Processo de RSL.

Na etapa de Planeamento da Revisão da Literatura foram definidos e concretizados dois passos: (1.1) Definição da Questão de Investigação (*Formulate the Questions*); e (1.2) Definição do Protocolo da RSL (*Define the Review Protocol*).

Para a definição da questão de investigação, considerando o âmbito de atuação do grupo GPSI/APSI, entendeu-se relevante realizar um estudo que permitisse identificar e analisar o trabalho de investigação produzido em Portugal em Gestão de Projetos de Tecnologias e Sistemas de Informação, identificando autores e respetivas instituições, o tipo de investigação, as metodologias de investigação adotadas, os artefactos resultantes, as técnicas de avaliação aplicadas, as áreas de conhecimento focadas, os processos de gestão de projetos abrangidos pela investigação, entre outros aspetos.

O protocolo da RSL contemplou três pontos fundamentais, conforme apresentados na Tabela 1: repositórios de pesquisa; *strings* de pesquisa de documentos nos repositórios; e critérios de seleção (inclusão e exclusão) dos documentos obtidos através das pesquisas realizadas nos repositórios.

Tabela 1 – Protocolo da RSL.

Repositórios de pesquisa selecionados	SCOPUS WOS (Web Of Science) ACM Digital Library IEEE Explore
Strings de pesquisa de documentos	Considerando as diferentes características dos motores de busca de cada um dos repositórios, foram definidas <i>strings</i> de pesquisa específicas, mas que genericamente incluíram as seguintes expressões: TITLE-ABS-KEY (“project management”) AND TITLE-ABS-KEY (“information system” OR “information technolog*” OR “software” OR “DIGITAL” “COMPUT*”) AND AFFILCOUNTRY (“Portugal”)
Crítérios de seleção de documentos (crítérios de inclusão e de exclusão)	Crítérios de Inclusão: <ul style="list-style-type: none"> • Artigos de conferências, artigos de revistas, capítulos de livros; • Documentos em Inglês; • Autores filiados em organizações portuguesas; • Período de tempo: sem qualquer restrição. Crítérios de Exclusão: <ul style="list-style-type: none"> • Relatórios técnicos, teses de doutoramento, dissertações de mestrado; • Documentos em outros idiomas que não o Inglês; • Documentos não focados na gestão de projetos para o domínio das TI e SI.

Relativamente à etapa de Condução da Revisão da Literatura foram definidos seis passos: (2.1) Pesquisa de documentos (*Search the literature*); (2.2) Eliminação de Duplicados (*Eliminate duplicates*); (2.3) Análise e Seleção dos Documentos (*Screen for inclusion*); (2.4) Avaliação da Qualidade dos Documentos (*Assess Quality*); (2.5) Extração dos Dados (*Extract Data*); e (2.6) Análise e Síntese dos Dados (*Analyze and Syntetise Data*). Destes seis passos, até ao momento, foram concluídos os três primeiros, cujos resultados se encontram sintetizados na Tabela 2.

Tabela 2 – Pesquisa e seleção dos documentos.

(2.1) Pesquisa de documentos	Documentos identificados no total: 1607 <ul style="list-style-type: none"> • SCOPUS – 614 • WOS (Web Of Science) – 642 • ACM Digital Library – 79 • IEEE Explore – 272
(2.2) Eliminação de Duplicados	Documentos duplicados: 436 Documentos recuperados sem duplicados: 1171
(2.3) Análise e Seleção dos Documentos	Documentos selecionados após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão: 97 A análise e seleção dos documentos envolveu a análise dos títulos, dos resumos e, em alguns casos, do conteúdo integral de cada artigo. Cada documento foi analisado por dois revisores que, em conjunto, decidiram pela sua aceitação ou não aceitação.

Para concluir, na etapa de Apresentação dos Resultados, foram definidos dois passos relativos aos principais resultados esperados: (3.1) Disponibilização do conjunto (*dataset*) de referências bibliográficas sobre Gestão de Projetos de Tecnologias e Sistemas de Informação, identificadas neste trabalho de investigação (*Report Selected Dataset*); e (3.2) Apresentação do Relatório com os resultados da pesquisa (*Report Findings*). O primeiro passo desta etapa concretiza-se precisamente com este documento.

3. Conclusão

O processo de revisão da literatura apresentado neste documento incidiu sobre a investigação em Gestão de Projetos de Tecnologias e Sistemas de Informação realizada em Portugal, no período compreendido entre 1998 e 2022. Este processo produziu um *dataset* com 97 publicações, cujas referências bibliográficas se encontram disponíveis no Apêndice A. Uma versão mais completa deste *dataset* em formato MS-Excel encontra-se disponível *online* (Rodrigues da Silva et al., 2023) para que possa ser utilizado pela comunidade interessada e servir de ponto de partida para investigações futuras sobre a Gestão de Projetos de Tecnologias e Sistemas de Informação, cujo foco particular incida na realidade portuguesa.

Agradecimentos

Os autores agradecem os restantes membros do Grupo de Trabalho da APSI-GPSI pelos comentários recebidos, em particular aos colegas João Álvaro Carvalho e António Trigo pela partilha de opiniões na condução deste estudo.

Referências

- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. *Information systems research*, 3(1), 60-95. doi:10.1287/ISRE.3.1.60
- Delone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9-30. doi:10.1080/07421222.2003.11045748
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2016). Information systems success measurement. *Foundations and Trends in Information Systems*, 2(1), 1-116. doi:10.1561/2900000005
- Kappelman, L., Maurer, C., McLean, E. R., Kim, K., Johnson, V. L., Snyder, M., & Torres, R. (2021). The 2020 SIM IT issues and trends study. *MIS Quarterly Executive*: 20(1).
- Loeser, F., Recker, J., Brocke, J. V., Molla, A., & Zarnekow, R. (2017). How IT executives create organizational benefits by translating environmental strategies into Green IS initiatives. *Information Systems Journal*, 27(4), 503-553. doi:10.1111/isj.12136
- Moe, N. B., Dingsøyr, T., & Dybå, T. (2010). A teamwork model for understanding an agile team: A case study of a Scrum project. *Information and Software Technology*, 52(5), 480-491. doi:10.1016/j.infsof.2009.11.004
- Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know? *International Business Review*, 29(4), 1-7. doi:10.1016/j.ibusrev.2020.101717
- Ramesh, N., & Delen, D. (2021). Digital Transformation: How to Beat the 90% Failure Rate? *IEEE Engineering Management Review*, 49(3), 22-25. doi:10.1109/EMR.2021.3070139
- Rodrigues da Silva, A., Varajão, J., Silva Rodrigues, L., Takagi, N. (2023). Gestão de Projetos de Tecnologias e Sistemas de Informação: Investigação realizada em Portugal no Período 1998-2022 (dataset dos artigos selecionados). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8433999>.

Apêndice. Artigos seleccionados sobre o tema " Gestão de Projetos de Tecnologias e Sistemas de Informação: Investigação realizada em Portugal no Período 1998-2022"

Título/Title	Tipo/Type	Autores/Authors	Periódico/Conferência/Outlet	Ano/Year
The impact of software project management on quality	Article	Burdick R.B.; Mullen T.W.; Rodrigues A.G.	Cutter IT Journal	1998
Using organizational modeling to evaluate health care IS/IT projects	Conference paper	Vasconcelos A.; Mendes R.; Tribolet J.	Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)	2004
PIT-P2M: ProjectIT process and project metamodel	Conference paper	Martins P.V.; da Silva A.R.	Lecture Notes in Computer Science	2005
A case study applying process and project alignment methodology	Article	Martins P.V.; da Silva A.R.	Journal of the Brazilian Computer Society	2006
SPI methodology for virtual organizations	Conference paper	Martins P.V.; da Silva A.R.	Lecture Notes in Computer Science	2006
Project scheduling using a competitive genetic algorithm	Conference paper	Magalhães-Mendes J.	WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization	2008
Software projects' most important activities of quality management: a delphi study	Conference paper	Catarino M.; Gonçalves D.; Pereira A.; Varajão J.	International Business Information Management Association Conference (IBIMA)	2009
Classification and comparison of agile methods	Conference paper	Fernandes J.M.; Almeida M.	International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC)	2010
PlayScrum - a card game to learn the Scrum agile method	Conference paper	Fernandes J.M.; Sousa S.M.	International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications	2010
Quality management: concepts and approaches for software projects	Conference paper	Gonçalves D.; Varajão J.; Martinho R.; Cruz J.B.	Communications in Computer and Information Science	2010
Collaborative risk management in software projects	Conference paper	Silva P.S.; Trigo A.; Varajão J.	International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC)	2012
Behavior of project management in a context of project skidding An open source software forge for European projects	Conference paper	Matos A.; de Leon M.P.; Ferreira R.; Barraca J.P.	ACM International Conference	2013
Estimating risk management in software engineering projects	Conference paper	Santos J.; Belo O.	Lecture Notes in Computer Science	2013
Project management simulation portal: proposal, features and construction process	Article	Nascimento J.; da Silva P.R.; Samartinho J.	International Journal of Web Portals	2013
An application to select collaborative project management software tools	Conference paper	Oliveira J.; Tereso A.; Machado R.J.	Advances in Intelligent Systems and Computing	2014
Critical success aspects in project management: similarities and differences between the construction and the software industry	Article	Varajão J.; Dominguez C.; Ribeiro P.; Paiva A.	Tehnicki Vjesnik	2014
Failures in software project management - are we alone? A comparison with construction industry	Article	Varajão J.; Dominguez C.; Ribeiro P.; Paiva A.	Journal of Modern Project Management	2014
Software tools for project management - focus on collaborative management	Conference paper	Ferreira M.E.; Tereso A.P.	Advances in Intelligent Systems and Computing	2014
Development of complex software with agile method	Conference paper	Braz A.; Rubira C.; Vieira M.	Agile Conference	2015

Título/Title	Tipo/Type	Autores/Authors	Periódico/Conferência/Outlet	Ano/Year
Establishment of automatization as a requirement for time management input modules in project management information systems for academic activities - a Game Theory approach	Conference paper	de Magalhães S.T.; Magalhães M.J.; Sá V.J.	Procedia Computer Science	2015
Examining flexibility in Scrum under a scientific approach - a survey study	Conference paper	Mejri A.; Ghannouchi S.A.; Martinho R.	International Business Information Management Association Conference (IBIMA)	2015
Identifying useful actions to improve team resilience in information systems projects	Conference paper	Amaral A.; Fernandes G.; Varajão J.	Procedia Computer Science	2015
Marky: a tool supporting annotation consistency in multi-user and iterative document annotation projects	Article	Pérez-Pérez M.; Glez-Peña D.; Fdez-Riverola F.; Lourenço A.	Computer Methods and Programs in Biomedicine	2015
Maturity, benefits and project management shaping project success	Conference paper	Gomes J.; Romão M.	Advances in Intelligent Systems and Computing	2015
OPM3 (R) Portugal project - information systems and technologies organizations - outcome analysis	Conference paper	Silva D.; Tereso A.; Fernandes G.; Loureiro I.; Pinto J.A.	New contributions in Information Systems and Technologies	2015
Project management on multimedia projects: preliminary results on communication, interaction and team work dynamics	Conference paper	Seabra C.; Almeida A.M.	Procedia Computer Science	2015
The success of IS/IT projects in the healthcare sector: stakeholders' perceptions	Conference paper	Gomes J.; Romão M.	Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)	2015
Analysis and design of a project management information system: practical case in a consulting company	Conference paper	Teixeira L.; Xambre A.R.; Figueiredo J.; Alvelos H.	Procedia Computer Science	2016
Dependency analysis between PMI portfolio management processes	Conference paper	Lima A.; Monteiro P.; Fernandes G.; Machado R.J.	Lecture Notes in Computer Science	2016
Evaluation of IS project success in Infysmakers: an exploratory case study	Conference paper	Varajão J.; Trigo A.	International Conference on Information Systems (ICIS)	2016
Improving the success of IS/IT projects in healthcare: benefits and project management approaches	Conference paper	Gomes J.; Romão M.	Advances in Intelligent Systems and Computing	2016
Is Scrum useful to mitigate project's risks in real business contexts?	Conference paper	Oliveira J.; Vinhas M.; da Costa F.; Nogueira M.; Ribeiro P.; Machado R.J.	Lecture Notes in Computer Science	2016
IT project management practices in olympic summer games - Rio2016 case study	Conference paper	Lima F.; Sousa M.J.	European Conference on IS Management and Evaluation (ECIME)	2016
Mapping between artefacts and portfolio processes from the PMI standard for portfolio management	Conference paper	Lima A.; Monteiro P.; Fernandes G.; Machado R.J.	Lecture Notes in Business Information Processing	2016
Open source vs proprietary project management tools	Conference paper	Abramova V.; Pires F.; Bernardino J.	Advances in Intelligent Systems and Computing	2016
Process and project alignment methodology: a case-study based analysis	Article	Martins P.V.; da Silva A.R.	Computer Science and Information Systems	2016

Título/Title	Tipo/Type	Autores/Authors	Periódico/Conferência/Outlet	Ano/Year
Project and program management implications in the portfolio management of IT projects in applied R&D organizations	Conference paper	Lima A.; Fernandes G.; Machado R.J.	International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC)	2016
ProPAM/static: a static view of a methodology for process and project alignment	Conference paper	Martins P.V.; da Silva A.R.	Advances in Intelligent Systems and Computing	2016
Successful IS/IT projects in healthcare: pretesting a questionnaire	Conference paper	Gomes J.; Romão M.; Carvalho H.	Procedia Computer Science	2016
Gamifying software development Scrum projects	Conference paper	Marques R.; Costa G.; da Silva M.M.; Gonçalves P	International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications (VS-Games)	2017
Investments in E-government: a benefit management case study	Article	Fernandes T.M.; Gomes J.; Romão M.	International Journal of Electronic Government Research	2017
ISOPM: framework for IT/IS outsourcing project management	Article	da Glória Fraga M.; Varajão J.; Oliveira P.C.	International Journal of Enterprise Information Systems	2017
ISO 21500:2012 and PMBOK 5 processes in information systems project management	Article	Varajão J.; Colomo-Palacios R.; Silva H.	Computer Standards and Interfaces	2017
Project management software tools for education	Conference paper	Pereira J.S.; Bernardino J.	SEFI Annual Conference (SEFI)	2017
SPMDSL language model: onto a DSL for agile use case driven software project's management	Conference paper	Ribeiro G.; Barros Á.; da Cruz A.	International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS)	2017
Acceptance of an agile methodology in the public sector	Conference paper	Ribeiro A.; Domingues L.	Procedia Computer Science	2018
Assessing agile software development processes with process mining: a case study	Conference paper	Marques R.; da Silva M.M.; Ferreira D.R.	IEEE Conference on Business Informatics (CBI)	2018
Characterization of an agile coordination office for IST companies	Conference paper	Pinto J.; Ribeiro P.	Procedia Computer Science	2018
Characterization of an evaluation success model of an IS project, focused on stakeholders	Conference paper	Barros L.; Ribeiro P.	Advances in Intelligent Systems and Computing	2018
Freemium project management tools: Asana, Freedcamp and Ace project	Conference paper	Ferreira T.; Gutiérrez-Artacho J.; Bernardino J.	Advances in Intelligent Systems and Computing	2018
Implementing Success Management in an IT project	Conference paper	Varajão J.; Magalhães L.; Freitas L.; Ribeiro P.; Ramos J.	Procedia Computer Science	2018
IT project management tool requirements to support collaborative university-industry R&D	Conference paper	Silva S.; Fernandes G.; Lima A.; Machado R.J.	International Conference on Intelligent Systems (IS)	2018
The many facets of information systems (+projects) success	Article	Varajão J.	International Journal of Information Systems and Project Management	2018
An application of OSSpal for the assessment of open source project management tools	Conference paper	de Paula H.C.; Bernardino J.	International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST)	2019
Assessing software development teams' efficiency using process mining	Conference paper	Caldeira J.; Brito e Abreu F.; Reis J.; Cardoso J.	International Conference on Process Mining (ICPM)	2019
Evaluating Gant project, Orange scrum, and ProjQtOr open source project management tools using QSOS	Conference paper	Proença C.R.; Bernardino J.	International Conference on Software Technologies (ICSOFT)	2019

Título/Title	Tipo/Type	Autores/Authors	Periódico/Conferência/Outlet	Ano/Year
Evaluating GitLab, OpenProject, and redmine using QSOS methodology	Conference paper	Vicente A.; Bernardino J.	International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST)	2019
Evaluating open source project management tools using OSSPal Methodology	Conference paper	Oliveira A.; Bernardino J.	International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST)	2019
Evaluation of Asana, Odoon, and Projectlibre project management tools using the Osspal methodology	Conference paper	Marques J.F.; Bernardino J.	International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K)	2019
Information systems project teams: factors for high performance	Article	Moura I.; Dominguez C.; Varajão J.	Team Performance Management	2019
Key competences of information systems project managers	Article	Varajão J.; Silva H.; Pejic-Bach M.	International Journal of Information Technology Project Management	2019
Leadership competencies revisited: a causal configuration analysis of success in the requirements phase of information systems projects	Article	da Silva F.P.; Jerónimo H.M.; Vieira P.R.	Journal of Business Research	2019
Open source project management tools assessment using QSOS methodology	Conference paper	Carreira A.; Bernardino J.	International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K)	2019
Performance evaluation in IST Projects: a Case Study	Conference paper	Pereira J.L.; Varajão J.; Sá J.O.; Silva A.	Lecture Notes in Information Systems and Organisation	2019
Project management system implementation in SMEs: a case study	Conference paper	Alves P.R.; Tereso A.; Fernandes G.	International Business Information Management Association Conference (IBIMA)	2019
Proposal of a visual environment to support Scrum	Conference paper	Kussunga F.; Ribeiro P.	Procedia Computer Science	2019
Improving project management practices in a software development team	Conference paper	Pires S.; Tereso A.; Fernandes G.	Advances in Intelligent Systems and Computing	2020
IS project management success in developing countries	Conference paper	Varajão J.; Trigo A.; Moura I.; Pereira J.L.	Lecture Notes in Business Information Processing	2020
IT project management critical success factors	Conference paper	Trigo A.; Varajão J.	Lecture Notes in Computer Science	2020
Most used project management tools and techniques in information systems projects	Article	Varajão J.; Fernandes G.; Silva H.	Journal of Systems and Information Technology	2020
Project management in the fourth industrial revolution	Article	Cabeças A.; da Silva M.M.	Revista Internacional de Tecnología, Ciencia y Sociedad	2020
The factors influencing the success of on-going agile software development projects	Article	Tam C.; Moura E.; Oliveira T.; Varajão J.	International Journal of Project Management	2020
Use of the benefits management methodology in an insurance company: case study	Article	Silva V.; Fernandes J.C.	International Journal of Technology and Human Interaction	2020
A project management hybrid model of software development in an academic environment	Conference paper	Dinis C.; Ribeiro P.; Tereso A.	Advances in Intelligent Systems and Computing	2021
An analysis of the state of the art of machine learning for risk assessment in software projects	Conference paper	Sousa A.; Faria J.P.; Mendes-Moreira J.	International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE)	2021
Applying machine learning to risk assessment in software projects	Conference paper	Sousa A.; Faria J.P.; Mendes-Moreira J.; Gomes D.; Henriques P.C.; Graça R.	Communications in Computer and Information Science	2021

Título/Title	Tipo/Type	Autores/Authors	Periódico/Conferência/Outlet	Ano/Year
Information systems and change in project based organizations	Conference paper	Abrantes R.; Figueiredo J.	Procedia Computer Science	2021
Information systems project management success	Article	Varajão J.; Pereira J.L.; Trigo A.; Moura I.	International Journal of Information Systems and Project Management	2021
Information systems project team members: factors for high performance	Article	Moura I.; Dominguez C.; Varajão J.	TQM Journal	2021
Leadership challenges in agile environments	Article	Almeida F.; Simões J.	International Journal of Information Technology Project Management	2021
Longevity of risks in software development projects: a comparative analysis with an academic environment	Conference paper	Alves L.M.; Souza G.; Ribeiro P.; Machado R.J.	Procedia Computer Science	2021
Management project tool as a compass in crisis times	Conference paper	Benedecti J.; Brito M.A.	Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)	2021
Return on investment of near-shoring projects	Article	Guedes J.; Pereira L.; da Costa R.L.; Dias Á.L.; Gonçalves R.	Journal of Modern Project Management	2021
Software development in disruptive times	Article	Varajão J.	Communications of ACM	2021
Team diversity and project performance: role of trust and absorptive capacity in it industry	Article	Mata M.N.; Khan F.H.; Khan K.I.; Martins J.M.; Rita J.X.; Dantas R.M.	Academy of Strategic Management Journal	2021
Team Resilience Model: an empirical examination of information systems projects	Article	Varajão J.; Fernandes G.; Amaral A.; Gonçalves A.M.	Reliability Engineering and System Safety	2021
Using social media to promote knowledge sharing in information technology projects: a systematic review and future research agenda	Review	Camara, R.A.; Pedron, C.D.; Chaves, M.S.	Revista Gestão e Tecnologia	2021
Adoption of large-scale Scrum practices through the use of management 3.0	Article	Almeida F.; Espinheira E.	Informatics	2022
Evaluation of information systems project success - insights from practitioners	Article	Pereira J.; Varajão J.; Takagi N.	Information Systems Management	2022
Evolution of project management in the digital economy	Article	Cabeças A.	TECHNO Review	2022
ISO 21500 and success management: an integrated model for project management	Article	Takagi, N.; Varajao, J.	International Journal of Quality & Reliability Management	2022
Models and methods for information systems project success evaluation – a review and directions for research	Review	Varajão J.; Lourenço J.C.; Gomes J.	Heliyon	2022
Organisational maturity and project success in healthcare: the mediating effect of project management	Article	Gomes J.; Romão M.; Carvalho H.	International Journal of Healthcare Technology and Management	2022
Project Management Processes - impact on the success of information systems projects	Article	Varajão J.; Marques R.P.; Trigo A.	Informatica	2022
Reach for the sky: analysis of behavioral competencies linked to project success	Article	Sampaio S.; Wu Q.; Cormican K.; Varajão J.	International Journal of Managing Projects in Business	2022

Título/Title	Tipo/Type	Autores/Authors	Periódico/Conferência/Outlet	Ano/Year
Scrum's methodology adaptations to meet the teleworking needs experienced by software development teams	Conference paper	Gama L.F.; Simões A.C.	International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference	2022
Success Management – from theory to practice	Article	Varajão J.; Magalhães L.; Freitas L.; Rocha P.	International Journal of Project Management	2022